

НАЪМАТАК КУШАНДАЛАРИГА ҚАРШИ

¹Ходжаев Шамил Турсунович, ²Рузматов Шерзод Абдилбоқиевич

¹“Ўсимликлар карантини ва химояси илмий-тадқиқот институти” қ.х.ф.д., профессори

²“Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти” докторанти

Аннотация. Ушбу мақола мамлакатимизда кенг ўстириладиган кўп йиллик доривор бута ўсимлиги наъматак (*Rose canina* L.) ва унда учрайдиган асосий зараркундалар — ширалар (Homoptera, Aphidinea – кенжа туркум), ун қуртлар (Homoptera, Pseudococcus komstoci), қалқондор – Diaspididae ва соҳта қалқондорлар – Coccidae (Homoptera, Coccinea – кокцидлар кенжа туркуми) тамаки трипси (Thripidae, Thrips tabaci), тиллақўнғиз (Coleoptera, Cetonia anrata L.), атиргул арракаши (Hymenoptera – пардақанотлилар, Tenthredinidae – ҳақиқий арракашлар оиласи), наъматак шии ҳосил қилувчиси – орехотворка (Hymenoptera, Cynipoidea – шии ҳосил қилувчилар тўнғич оиласи) нинг зарари ва уларга қарши кураш усуллари ҳақида.

Калит сўзлар: наъматак йўғоноғи, зараркунанда, пайвандтаг, ҳашаротлар, ширалар, ун қуртлар, қалқондорлар, тамаки трипси, тилла қўнғиз, атиргул арракаши, наъматак шии ҳосил қилувчиси, ўргимчаккана, кимёвий модда.

Аннотация. В данной статье речь идет о широко культивируемом в нашей стране многолетнем лекарственном растении розе собачьей L. и ее основных вредителях - тлях (Homoptera, Aphidinea - подотряд), мучных червях (Homoptera, Pseudococcus komstoci), щитовках - Diaspididae и ложных щитовках - Coccidae (Homoptera, Coccinea - подсемейство кокцид), табачный трипс (Thripidae, Thrips tabaci), жук (Coleoptera, Cetonia anrata L.), шиповник (Hymenoptera - перепончатокрылые, Tenthredinidae - семейство настоящих жуков) О вреде перепончатокрылых, Cynipoidea – первое семейство насекомых-опухолообразователей) и методы борьбы с ними.

Ключевые слова: нематодный долгоносик, вредитель, прививка, насекомое, тля, мучнистый червец, трипсы, табачный трипс, золотистый жук, розовая мотылька, нематодное набухание, паутиный клещ, химический препарат.

Annotation. This article deals with the perennial medicinal plant rose canine L., widely cultivated in our country, and its main pests - aphids (Homoptera, Aphidinea - suborder), mealworms (Homoptera, Pseudococcus komstoci), scale insects - Diaspididae and false scale insects - Coccidae (Homoptera, Coccinea - subfamily of coccids), tobacco thrips (Thripidae, Thrips tabaci), beetle (Coleoptera, Cetonia anrata L.), rosehip (Hymenoptera - hymenoptera, Tenthredinidae - family of true beetles) About the dangers of hymenoptera, Cynipoidea - the first family of tumor-forming insects) and methods of dealing with them.

Key words: nematode weevil, pest, grafting, insect, aphid, mealybug, thrips, tobacco thrips, golden beetle, pink moth, nematode swelling, spider mite, chemical preparation.

Наъматак (*Rose canina* L.) мамлакатимизда кенг ўстириладиган кўп йил-лик доривор бута ўсимлигидир. Унинг мевалари С витаминига бой бўлиб, медицина, халқ табибиётида ҳамда бошқа соҳаларда амалий ишлатилади. Бундан ташқари, наъматак атир гул билан бир ботаник оилада бўлиб, бу гул учун ягона, самарали, табиий ноқулайликларга (жумладан, курғоқчиклик, сўвук, ер унумдорлигининг паст даражада бўлиши ва б.) чидамли пайвандтаги бўлиб ҳисобланади. Республикаимизда 2,5-3 минг гектар ерда экилиб, уруғ мевалари териб олинади. Фақатгина Наманган вилоятининг Поп тумани тоғ бағри

худудларида бу ўсимлик 500 гектардан ошиқ ерда экилиши маълум (расмга қаранг). Лекин барча вилоятларида мевасидан ташқари, атиргул учун пайвандтаг сифатида фойдаланиш учун экилади.

Барча экинлар сингари наъматак ўсимлигини ҳам ўзига хос, у билан озикланишга ихтисослашган турли туман зараркунанда ва касалликлари мавжуд. Наъматакга бўғиноёқлилар типига хос қуйидаги 2 та синф жониворлари зарар етказиши мумкин. Ҳашаротлар (*Insecta*) синфидан буларга қуйидагилар киради.

1. **Ширалар** (*Homoptera, Aphidinea* – кенжа туркум).
2. **Ун қуртлар** (*Homoptera, Pseudococcus komstoci*).
3. **Қалқондор** – *Diaspididae* ва **сохта қалқондорлар** – *Coccidae* (*Homoptera, Coccinea* – кокцидлар кенжа туркуми).
4. **Тамаки трипси** (*Thripidae, Thrips tabaci*).
5. **Тилла қўнғиз** (*Coleoptera, Cetomia anrata L.*).
6. **Атиргул арракаши** (*Hymenoptera* – пардақанотлилар, *Tenthredinidae* – ҳақиқий арракашлар оиласи).
7. **Наъматак шиш ҳосил қилувчиси** – орехотворка (*Hymenoptera, Cynipoidea*– шиш ҳосил қилувчилар тўнғич оиласи).
8. **Ўргимчаккана** (*Arachnida* – синфи, *Acari* – туркуми, *Tetranychus* – ўргимчакканалар авлоди).

Наъматак уруғидан кўкариб чиққан кўчат ва вояга етган ўсимлик илдиэларини турли илдиэ кемирувчи ҳашаротлар (тунлам қуртлари, қуйруқли ва оддий бузоқбош – хрущ қуртлари) шикастлаши мумкин.

Гарчи, шира, трипс, ун қуртлар, ўргимчаккана каби зараркунандалар яхши ўрганилган бўлса ҳам, аммо: атир гул арракаши, наъматак шиш ҳосил қилувчиси (орехотворка), тилла қўнғиз каби бошқа ҳашаротларнинг морфо-биологик хусусиятлари, зарари ва уларга қарши самарали замонавий кураш тизими яратилмаган (1-расмга қаранг).

1

2

3

4

1-расм. Наъматак зараркунандалари

1-4– наъматак шиш ҳосил қилувчи йўғоноёқ (орехотворка) 1 – кузатув, 2-3 – қишлаб қолган шишлар, 4 – кейинги йили март ойигача шиш ичида қишлаб қолган куртлари; 5 – олма шираси, 6 – атиргул арракаши, 7,8 – тилла қўнғиз ва унинг гулларга етказган зарари.

Шунинг учун бу масалани ўрганиш ўта долзарб ва диққатга сазовордир. Биз танлаган мавзуга таъаллуқли ихтисослашган адабиётлар йўқ даражасида, аммо профессор Ш.Т.Хўжаевнинг 2019 йилда чоп этган монографиясида бу масалага аҳамият берилиб, уни ўрганиш долзарб эканлиги эслатиб ўтилган.

Тадқиқотлар академик М.Мирзаев номли БУ ва В ИТИ нинг тажриба участкаларида 2023 йили бошланиб, 2024 йили давом этмоқда. Гарчи, биринчи йили тадқиқотларда наъматак статсияларида учрайдиган зарарли ва фойдали бўғиноёқли хайвонлар рўйхатга олиниб, уларнинг морфо-биологик хусусиятлари тахминан баҳоланган бўлса, бу йил (2024) айрим дала-лаборатория тадқиқотларини ўтказишга киришилди. Бу борада, айниқса қизиқиш уйғотган наъматак шиш ҳосил қилувчи йўғоноёқ (қисқача-наъматак йўғоноёғи устида тадқиқотлар бошланди. Тадқиқотлар давомида энтомология (Бей-Биенко, 1966), мевали дарахтларнинг зараркунандалари (Васильев, Лившиц, 1984) ва бошқа адабиётлардан ҳамда тажрибалар қўйиш асосларига бағишланган (Хўжаев, 2004, 2020) услублардан фойдаланган ҳолда бажарилди.

Наъматак йўғоноёғининг энтомологияда эгаллаган систематик ўрни куйидагича мураккаб кўринишга эга (Бей-Биенко, 1966):

Синф-ҳашаротлар (*Insecta*), **туркум** – пардақанотлилар (*Hymenoptera*), **кенжа туркум** – ингичка беллилар (*Apacrita*), **оила** – браконидлар (*Braconidae*), **кенжа оила** – шиш ҳосил қилувчилар (*Cynipidae*), **тур** – наъматак шиш ҳосил қилувчиси (*Rhodites rosae* 1).

Наъматак йўғоноёғи шиш ичидаги кўпгина (30-40 та) уяларда жойлашган курт (личинка) шаклида қишлаб чиқади. Курти оёқсиз оқ, боши қўнғир; вояга етгани 5-6 мм келади. Баҳорда, ўртача декада ҳарорати 10°C дан ошганидан кейин (март ойининг бошларида) ғумбаклашади ва яна 15-20 кундан кейин, махсус суяқлик чиқариб, шиш қобиғини кемира бошлайди; бунга 5-6 кун керак бўлади. Етук зотларини бу борада муваффақияти ташқаридаги ҳаво намлигига боғлиқ бўлиб, қуруқ ва қаттиқ шиш қобуғини тешиб чиқаолмаслиги ҳам мумкин. Наъматак йўғоноёғи қора тусда, олд жуфт қанотлари ривожланган, тиниқ, катталиги (узунлиги) 3-5 мм келади. Урғочилари йирик, қоринчаси кўкрак қисмидан йўғон, унинг ўрта қисмидаги ариқчасида наштари жойлашиб, наъматакнинг ўсабошлаган навдаларига нишлаб тухум қўяди (2-расмга қаранг).

2-расм.

Наъматак ва йўғоноёқ:

- 1 – Пунгандаги янги наъматак экинлари (2024 й.),
- 2 – йўғоноёқнинг урғочи зоти тухум қуйиш даврида,
- 3 – ўсиш нуқтаси ва йўғоноёқ зотлари,
- 4 – шиш ичидаги уйчалар ва куртлар.

Эркак зотлари анча майда, қоринчаси кўкрагидан кичик бўлиб, фақат урчиш вазифасини бажаради. Эмбрионал ривожланиш даврини (7-10 кун) кечирган тухумлардан личинкалар чиқиб, озиклана бошлайди. Бу пайтда у ауксин стимулятор моддасини ўзидан чиқариб, гипертрофия ҳамда гиперплазия процессларига сабабчи бўлиб, секин – аста шиш ҳосил бўлишига эришади ва ўзига уйча ясайди (Васильев, Лившиц, 1984). Ҳозирча, наъматак йўғоноёғи бир йилда нечта авлод бериши аниқланмаган Назаримизда Марказий Осиё шароитида бир йилда 2-3 та авлоди ривожланса керак (бу томони ўрганилмоқда). Кузга бориб, зараркунанда ҳосил қилган шишлар куриб қотади (расмга қаранг) ва уларнинг ичида химояланиб жойлашган куртлар уйқуга кетиб қишлаб чиқади. Йўғоноёқнинг наъматакга етказадиган зарари, ўсимликнинг ўсишдан орқада қолишида, мева сони ва ҳосилдорликнинг пасайиши билан боғлиқ бўлиб қолади.

Наъматак йўғоноёғи га қарши кураш тизимини ишлаб чиқиш ҳали охирига етказилгани йўқ. Лекин маълум ахборотлар ҳамда илк натижаларимизга кўра, у қуйидагилардан иборат.

1. Буталарни бардошли ва ҳосилдорлик қилиб ўстириш учун, агротехниканинг намунавий тадбирларини (уғитлаш, суғориш, қатор орасини юмшатиш, бегона ўтларга қарши курашиш ва ҳ.к.).

2. Куз-киш пайтларида қишлоғга қолган шишларни механик тарзда йиғиштириб олиб ёқиб ташлаш.

3. Зараркунандага қарши кимёвий курашнинг муваффақияти, уни ўтказишнинг илмий-асосланган муддатига амал қилишга боғлиқ. Яъни, ҳашарот қийғос учиб тухум қўйиш муддатига. Бу эса, бир томондан – ўсимлик баҳорда кўкара бошлаши, иккинчи

томондан эса – зараркунан-да баҳорда қийғос учиб чиқиб урчиётган ва тухум қўйишга киришган давридир.

4. Ишлатиш учун самарали инсектицидлар қаторидан қуйидагиларни тавсия қилиш мумкин: Моспиан, 20% н.кук. – 0,03% эритма (10 л сувга 3 гр); ёки Проклейм, 5% с.э.г. – 0,05% (10 л – 5 гр), Конфидор, 20% эм.к. – 0,03% (10л – 3 мл) ва б.

АДАБИЁТЛАР

1. Бей-Биенко, Г.Я. Общая энтомология. – Москва: Высшая школа, 1966. 496 с. С.299-313.
2. Васильев В.П., Лившиц И.З. Вредители плодовых культур. – Москва: Колос, 1984.– 398 с. (С.250-262).
3. Корчагин В.Н. Защита растений-вредителей и болезней на садах от ово-огородном участке. Москва: Агропромиздат, 1987. – 317 с. (С. 300-301).
4. Хўжаев Ш.Т. (тахрири остида) Инсектицид, акарицид,биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар. – Тошкент: “Узинформагпропром”, 2004. – 102 б.
5. Хўжаев Ш.Т. Умумий ва қишлоқ хўжалик энтомологияси ҳамда уйғунлашган ҳимоя қилиш тизимининг асослари (IV нашр). – Тошкент: Янги нашр, 2019. – 375 б.
6. Хўжаев Ш.Т. Қишлоқ хўжалигида пестицидларни ишлатиш ҳамда тадқиқот ўтказиш усул ва шартлари. – Тошкент: “Zilol buloq”, 2020. – 150 б.